

**TALABALARNING FAZOVIIY TASAVVUR DARAJASINI
MUHANDISLIK GRAFIKASI KURSINI O'QITISH JARAYONIDA
ANIQLASH MUAMMOLARI**

A.S.Arziev

Dotsent

M.Jiyanov

2-kurs talabasi

Qoraqalpoq Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15287338>

Annotatsiya: Talabanning fazoviy tasavvurini rivojlangan darajasini aniqlash lozim. Bunga talabalarning fazoviy tasavvur qobiliyatini zo'riqib ishlashini talab qiladigan testlarni bajartirish orqali erishish mumkin.

Kalit so'zlar: Tasavvur, idrok, taraqqiyot, xotira, xayoliy

Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimiga ilmiy yondashuvning xarakterli xususiyati shundaki, unga to'laqonli, uzluksiz va uzviy yani, yagona tizim sifatida qaralgandir.

Bugungi kunda taraqqiyot yo'lidan ildam qadamlar bilan borayotgan mamlakatimizda ta'lim tizimini tubdan isloh qilish va takomillashtirish – talim samarodarliligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Yaqin -yaqingacha ta'limda talabalarni tayyor bilimlar bilan qurollantirish ustuvor bo'lgan bo'lsa, xozirgi kunga kelib _ Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga ko'ra bilish faoliyatini boshqarish jarayoniga, yani mavjud bilimlarga tayangan holda yangi bilimlarga intilish va ularga ijodiy fikirlash qobiliyatini rivojlantirishga etiborni kuchaytirish zarurligi birinchi darajali vazifa bo'lib qoldi.

O'quv jarayonining sermaxsul va samarador bolishi uchun talabalarda ma'lum darajada bilish faoliyati shakillangan bo'lishi shart. Bu o'z navbatida bilish faoliyatining asosiy komponentlaridan biri bo'lgan fazoviy tasavvur qobiliyatini talabalarda rivojlantirish chizmachilik ta'limida ham maqsad ham vosita bo'lishi kerak.

Tasavvur ham idrok kabi borlikdagi predment va xodisalar orasida bizga ayni paytda kerak bo'lgan obyektning xossa va xususiyatlari bilan yaxlit tarzda aks etish xisoblanadi.

Unda sezgi organlari (ko'rish) ga bevosita tasir etadigan narsalarning xossalari aks etadi. Biroq idrokdan farqli ravishda tasavvurda inson sezgi organlariga o'tmishda ta'sir ko'rsatgan narsa obrazi mavjud. Tasavvur – bu narsaning (yoki hodisaning) ikkilamchi obrazidir.

Fazoviy tasovvur nima? Mazkur iboraga quyidagicha tarif beramiz. Berilgan jisimning shaklini, o'lchamlarini, qismlarini hamda uning fazoda tutgan o'rnini fikran qayta tiklashga "fazoviy tasovvur" deyiladi. Boshqacha aytganda jismning xotirada shakillangan obrazi yoki xayoliy obrazlari orqali fikran kishi ongida qayta tiklanishi "fazoviy tasavvur deyiladi"

Fazoviy tasavvur xotirada shakillangan obraz yoki xayoliy obraz orqali fikran kishi ongida qayta tiklanadi. Ushbu hususiyatiga ko'ra psixologlar fazoviy tasavvurlarni ikkiga ajratadilar "xotira obrazlari va xayoliy obrazlar"

Predmetni xotirada mavjud tushunchalar orqali fikran qayta ishlamasdan taxminiy ko'rinishda tasavvur qilish "xotira obrazi deyiladi".

Xayoliy obrazlar bo'lsa, xotira obrazidan farq qiladi. Bunda jism to'g'risida xotirada mavjud obrazlar fikran ishlanadi va jism yangi farazlar bilan boyitilgan holda tasovvur qilinadi. O'z navbatida xayoliy obrazlar xosil bo'lishiga karab ikkiga bo'linadi

a) Fikran qayta ishlash natijasida xosil bo'lgan xayoliy tasavvur obrazlari

b) Ijodiy tasavvur obrazlari Xayoliy tasavvur obrazlari berilgan materiallar (chizma, tavsif, yaqqol tasvir) ni fikran qayta ishlash natijasida xosil bo'lgan yangi obrazlardir. Chizmachilik darslarida jismning shaklini uning chizmasi asosida fikran tasavvur qilish. tafsifi bo'yicha jismni tasavvur kilib, tasvirni xosil qilish, detalni berilgan ikki proyeksiyasi bo'yicha tasavvur etib, uning uchunchi proyeksiyasini fikran hosil qilish, natijasida xosil hosil qilingan tasavvur obrazlar asosida amalga oshiriladi.

Oliy ta'limda xam chizmachilik va chizma geometriya fanlarini o'qitish jarayonida tasavvurning ikkala ko'rinishini - xotira va xayoliy obrazlarni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Birinchi talabanning fazoviy tasavvurini rivojlangan darajasini aniqlash lozim. Bunga talabalarning fazoviy tasavvur qobiliyatini zo'riqib ishlashini talab qiladigan testlarni bajartirish orqali erishish mumkin

Malumki birinchi bosqich talabalarida obektiv va subektiv sabablariga ko'ra fazoviy tasavvur qobiliyati turli darajada rivojlangan. Bu o'z navbatida yangi materialni o'zlashtirishda va dars jarayonini tashkil etishda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish maqsadida avvalambor talabalarning fazoviy tasovvur darajasini aniqlash va dars mashg'ulotlarini ularning fazoviy tasovvurini rivojlantirishga qaratish lozim. Chunki grafika fanlarini samarali o'zlashtirishda fazoviy tasavvur yetakchi omillardan biri hisoblanadi.

Maqolada talabalarning fazoviy tasavvur darajasini aniqlashga yordam beradigan test savollardan keltiramiz. Testlar o'rta maktab geometriya va chizmachilik fani materiallari asosida tuzilgan bo'lib tekislikda va fazoda bajariladigan masalalardan iborat. Ularni talabalar qog'oz va qalamdan foydalanmasdan tasavvurida yechishlari kerak bo'ladi. Mazkur masalalarni tekislikda bajarish talabalardan ikki o'lchamli fazoviy tasavvurga ega bo'lishi taqozo etadi.

Masalalar o'rta murakkablikda bo'lishiga qaramasdan talabalardan figuralar va ular orasidagi munosabatlarni fikran – ko'ra bilishni talab etadi. Natijada talabalar mazkur masalalarni tasavvurida qay darajada to'g'ri yecha olishi aniqlanadi. Fazoviy tasavvuri rivojlanga talabalar bo'lsa, ushbu masalalarni tasavvurida bemalol yecha oladi. Agar talaba mazkur masalalarni tasavvurida to'g'ri bajara olmasdan ularni chizma va real figuralardan foydalanib bajarsa, bu uning fazoviy tasavvurining bo'shligidan darak beradi.

Eksperimental ta'lim ikki bosqichda o'tkaziladi.

1)Fazoviy tasavvur darajasini aniqlash bosqichi

1)Korreksion bosqich

Eksperimental ta'lim natijalariga asosan talabalarning fazoviy tasavvur darajasini shartli ravishda uch guruhga bo'lamiz:

1. Yuqori daraja
2. O'rta daraja
3. Past daraja

Xarbir daraja quyidagi mezonlarga asoslangan:

Yuqori daraja: talaba belgilanga muddatga tasavvurida test savollariga to'g'ri javob bera olsa.

O'rta daraja: talaba qog'oz va qalamdan foydalanib masalalarni belgilangan muddatga to'g'ri bajarsa.

Past daraja: talabalarga qog'oz va va geometrik shakllardan foydalanishga ruhsat berilganda ham, test natijalari qisman notog'ri bajarilsa.

Tajriba – sinovning birinchi bosqichida talabalarning fazoviy tasavvur darajasi xaqida obektiv va keng qamrovli malumotlarni olish maqsadida test nazorat ishlari arxitektura, muxhandislik kommunikatsiyalar qurilishi va avtomobil yo'llari va aeraportlar qurilishi ta'lim yo'nalishining 1- bosqich talabalarida tashkil etiladi.

Tajriba – sinov ishlarida uchta guruh jami 60 ta talaba katnashdi. Har bir guruhda nazorat ishlari alohida tashkil etildi.

Natijalari malum bo'ldiki, guruhlarda talabalarning fazoviy tasavvuri turli darajada shakllangan ekan.

1- jadval

Guruh nomi	Yuqori darajada		O'rta darajada	Past darajada
1 - A	25%		45%	30%
1 - B	20%		35%	45%
1 - V	25%		40%	35%

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim to'g'risidagi nizom – T.: 1999
3. Rahmonov I. Abdurahmonov A. – Chizmachilik malumotlari. T.: – O'zbekiston-2005
4. Zayirov K.A. – Графическое образование студентов/ J. Ta'lim muommolari. T.: 2004 N 14-91-93 b.
5. Zayirov K.A. – Графический грамотность специалиста как фактор профессиональной подготовки / J.Xalq ta'limi 2006 N2. 148-151 b
6. A.S.Arziev, T.T.Sarsenbaev, B.Bauetdinov. – Respublika ilmiy – texnik anjuman materiallari, - TERMIZ-2022
7. Arziev A.S., Kalabaeva S. Aytmuratov A. Chizmachilik fanini o'qitishni yangi bosqichga olib chiqish masalalari. Journal of Universal Science Research, 1(5), 1166-1168.

